

Студентка 2 курса

Ташкентской медицинской академии

Мадиярова Фарина

Аннотация: в этой статье рассматривается последовательность творческого восхождения поэтессы Зульфийи, как эталон восточного культурного наследия женщин соединенное с желанием и воплощением мечты об интеллигентной женщине востока.

Ключевые слова: творчество, поэтесса, литература, стихи, поэма, знаток души, аллея писателей.

В 2004 году в Узбекистане была учреждена Государственная премия имени Зульфийи, которая присуждается за успехи в области литературы, искусства, науки, культуры и образования одаренным девушкам в возрасте от 14 до 22 лет ежегодно в канун Международного женского дня 8 марта. На сегодняшний день число лауреатов премии Зульфийи достигло 98 человек. В дань уважения поэтессе в Ташкенте на аллее писателей 1 марта 2008 году в Ташкенте был установлен памятник Зульфие.

Зульфийа Исраилова - известная и талантливая узбекская поэтесса. Яркая художница, тонкий знаток души простого человека-труженика, смелый борец за равные права женщин Востока в обществе. Авторитет ее поэзии - в правдивом отражении пафоса нашей сложной эпохи, в самобытном, ярком изображении души и деяний человека нашей современности.

Зульфийа, окончив среднюю школу и женское педагогическое училище, стала работать в редакции республиканских газет и журналов, увлеклась поэзией, стала писать стихи. Ее первые стихи появились в журнале "Янги йул", в газетах "Кизил Узбекистон", "Ёш ленинчи".

В 1932 году, когда ей исполнилось 17 лет, вышел первый сборник ее стихов "Страницы жизни". Это стихи о молодежи, о дружбе, о красоте человеческой души. С 1938 года она работает в различных крупных издательствах, является членом различных республиканских и межреспубликанских организаций.

Одаренная поэтесса и писательница, будучи тонким знатоком человеческих душевных порывов, создала произведения различных жанров: поэмы, баллады, элегии, лирические стихотворения, рассказы, очерки, публицистические статьи и газетные корреспонденции.

Наиболее ярко и полно расцвел талант Зульфийи в трудные годы войны: в ее стихах мощно звучит голос патриота, ощущается лирически теплое отношение к тем, кто с оружием в руках сражается за независимость своей Родины и тем, кто в глубоком тылу повседневным изнурительным трудом снабжает фронт всем необходимым. Многие её стихотворения были посвящены борьбе за мир и дружбе народов СССР. В годы войны она писала патриотические стихи. Ею также были написаны либретто к операм узбекских композиторов, например либретто оперы «Зейнаб и Аман». Также ею была написана пьеса-сказка по мотивам поэмы «Семург», написанной её мужем Хамидом Алимджаном.

Поэзия Зульфийи овеяна трепетным чувством любви к природе и человеку как неотъемлемой, высшей части самой природы. В ее стихах природа предстает в светлых тонах, ярких красках и образах. Наиболее известными стихотворениями поэтессы являются: «Хулькар» (1947), «Я пою зарю» (1950), сборник стихотворений «Близкие сердцу моему» (1958), «Сердце в пути» (1966), «Дар долины» (1966), «Моя весна» (1967), «Водопад» (1969).

Ежегодно у памятника поэту проводятся духовно-просветительские мероприятия. В этих мероприятиях принимают участие писатели и поэты, литературоведы, лауреаты государственной премии имени Зульфийи, активисты Комитета женщин, представители широкой общественности.

Каждый год у подножья великой поэтессе в день рождения преподносят красивые цветы, конечно же очень много поклонники её творчества читают стихи о весне и любви.

Хочу поделиться с самым моим любимым творением поэтессы:

ПРИШЛА ВЕСНА, СПРАШИВАЕТ О ТЕБЕ

Хамиду Алимджану

Живым дождем омыв миндаль,
В рассветный час пришла весна.
Полетом птиц наполнив даль,
Тревожа нас, пришла весна.

О, как любил ты час ночной,
Когда готов зацвести урюк,
И аромат земли сырой,
И почек хлопающий звук!

За ворот зиму ухватив,
В рожок пастушеский трубя,
Твердя любимый твой мотив,
Весна пошла искать тебя.

И, чтоб скорей тебя найти,
Став ветром, ворвалась в сады
И обыскала по пути
Все — от пустыни до воды.

И так озлилась, не найдя,
На белый свет, на свой простор,
Что стала бурей, гудя,
И покатила камни с гор.

Она спросила пастухов,

Стада пасущих: «Где поэт?»

Но нет у горя добрых слов, —
Они молчали ей в ответ.

Тогда, оборотясь лучом,
Весна вошла в мой темный дом,
Спросив у слез моих: «О чем?»,
Склонилась над ребячьим сном.

Моих детей, твоих детей.

И, не найдя тебя опять,
Не видя более путей,
Мне сердце начала пытаться.

«Где тот, который ждал меня
На перекрестке всех дорог,
Тревоги от себя гоня,
Налюбоваться мной не мог?»

Зачем покинул свежесть трав,
Тюльпаны и в цвету урюк?
Зачем, строки не дописав,
Перо он выронил из рук?

Где те прекрасные слова,

В которых я любила цвeсть,
В которых я была жива,
Еще прекраснее, чем есть?
Зачем ты в черном и в слезах?
Зачем молчишь ты мне в ответ
И снег не тает в волосах?
Где тот певец, где тот поэт?»

Дай руку мне... Молчат уста.
И молча я ее веду...
В тени безлистого куста

Могила выросла в саду.
Тогда весна умчалась прочь,
Неся с собой мою печаль,
И над могилой в ту же ночь
Зацвел, как облако, миндаль.

И песню, спетую тобой,
Запел на ветке соловей.
И мир, разбуженный весной,
Шумел над памятью твоей.

Использованные источники:

1. <https://greylib.align.ru/1033/zulfiya-stixi-naim-karimov-prishla-vesna-sprashivaet-o-tebe.html>
2. Зулфия. Такое сердце у меня: стихотворения и поэмы. - Изд. «имени Гафура Гуляма». Ташкент – 1978. С - 376.
3. <https://arboblar.uz/ru/people/zulfiya>
4. <https://www.peoplelife.ru/112608>

